

تحضير مُبعثرات صلبة من الأبيكسابان بطريقة الصّهر وتقييمها في الزجاج Preparation and *in vitro* Evaluation of Apixaban Solid Dispersions by Fusion Method

ماري جريس الصعوب*، محمد عبد الرؤوف عثمان

Marie Geries Alsaoub* and Mohammad Abdul-Rarouf Othman

قسم الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلانية، كلية الصيدلة، جامعة دمشق - دمشق، سورية

Department of Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy Damascus University- Damascus, Syria

المخلص Abstract:

تُعتبر الانحلالية الضعيفة لبعض الأدوية مثل (الأبيكسابان) من أهم المشاكل التي تواجه الصياغة الصيدلانية، إذ أن أكثر من 40% من الأدوية الجديدة قليلة أو عديمة الانحلال عملياً في الماء، لذلك لابد من حل هذه المشكلة لأن انحلال الدواء ضروري للامتصاص.

في هذا البحث تم تحضير مُبعثرات صلبة بطريقة الصّهر من الأبيكسابان، باستخدام سواغات مختلفة مثل أحادي شمعات الغليسيرول (GMS)، حمض الشمع (SA)، بولوكسامير 188 (PXM188) و 407 (PXM407). وذلك بهدف تحسين انحلال أبيكسابان الكاره للماء وبالتالي زيادة توافره الحيوي، حيث تُعتبر تقنية المُبعثرات الصلبة من التقنيات الواعدة والعملية لزيادة معدلات الذوبان، وكذلك تزيد الثبات، وتُقلل الطعم المر وتضبط معدلات التحرر.

تم تقييم الخصائص الفيزيوكيميائية للصبغ الناتجة من حيث المردود، محتوى الدواء، وأجريت دراسات التحرر في الزجاج باستخدام الجهاز الأول لفحص معدلات الذوبان (السلة الدوّارة)، ودرست التأثيرات بين الأبيكسابان والسواغات، وقُيِّمت الصبغ باستخدام مطياف الأشعة تحت الحمراء (FTIR)، والماشح الحراري التفاضلي (DSC).

أظهرت مبعثرات أبيكسابان مع البلمرات مردود جيد. كما أظهرت جميع الصبغ تحسّن في معدلات الذوبان مقارنةً بالدواء النقي، وأوضحت نتائج FTIR و DSC قلة التأثيرات بين المادة الدوائية والسواغات المستخدمة.

Poor solubility of drugs (including Apixaban) is one of the major challenges in pharmaceutical formulation, as more than 40% of new drugs are practically poorly or non-water-soluble. For a drug absorption, it must be soluble at the absorption site.

In this study, solid dispersions of Apixaban were prepared by a Fusion Method, by using different excipients such as Glycerol Monostearate (GMS), Stearic Acid (SA), and Poloxamer 188 (PXM188) and 407 (PXM407).

The aim was to improve the solubility of poorly water-soluble Apixaban. Solid dispersion technology is considered as a promising and practical control of drug release.

The physicochemical properties of the resulting formulations were evaluated in terms of production yield, drug content, in-vitro dissolution studies by using USP apparatus I (rotating basket), drug-excipient interactions by Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and differential scanning calorimetry (DSC).

Solid dispersions of Apixaban, prepared by fusion method with different polymers, demonstrated good yield, high drug content, increase in the dissolution rate of Apixaban compared with the pure drug. Moreover, FTIR and DSC analyses indicated minimal interactions between Apixaban and the previous excipients.

- بولوكسامير 407 (Poloxamer 407 [PXM407]) من (SIGMA life Science, UK)

الأجهزة Equipment:

مقياس الطيف الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية T80 UV VIS Spectrophotometer, UK
ميزان إلكتروني حساس Sartorius, Germany
مُحرك مغناطيسي BOECO MSH-300
حمّام مائي مع أمواج فوق صوتية Digital Ultrasonic Cleaner with Heating
مقياس باهاء HANNA instruments pH 211
Microprocessor pH Meter®, Germany
الدويان الأول Pharma Test (Rotating basket) PT-
DT7, Germany
الماسح الحراري التفاضلي DSC131,
SETARAM, France
مطياف الأشعة تحت الحمراء باستخدام تحويل فورييه Shimadzu IR, Germany

الطرائق Methods:

أولاً: معايرة المادة الدوائية الفعالة [9]:

تم تحضير سلاسل عيارية لمادة الأبيكسابان في وسط يحوي وقاء فوسفاتي ذو pH=6.8 مع 10% ايثانول، حيث تم إثبات الخطية وتحديد مجالها باستخدام مقياس الطيف الضوئي (T80 UV VIS Spectrophotometer, UK) عند طول موجة الامتصاص الأعظمي 278 nm، مقابل محلول وقاء فوسفاتي ذو pH=6.8 مع 10% ايثانول كمنصع.

ثانياً: تحضير مُبعثرات صلبة من الأبيكسابان:

تم تحضير مُبعثرات صلبة باستخدام GMS لوحده، و SA لوحده في صيغتين مختلفتين وفقاً للنسب الوزنية (APX: GMS)، (APX:SA) (1:100) على التوالي، ومُبعثرات صلبة بمشاركة بلمر البولوكسامير 188 مع البولوكسامير 407 وفقاً للنسب الوزنية (APX: PXM 188: PXM 407) (1:50:50) لدراسة تأثير تغير السواغ على قابلية ذوبان الأبيكسابان، وذلك باستخدام طريقة الصهر.

وُزنت الكميات المطلوبة من الأبيكسابان والسواغات السابقة، وُضع الحامل في بيشر على حمام مائي بدرجة حرارة 70° مئوية حتى تمام الانصهار، ثم أُضيف الأبيكسابان إلى مصهور

يتم توصيف المُبعثرات الصلبة باستخدام طرائق متعددة، مثل: المسح الطيفي بالأشعة تحت الحمراء (FTIR spectroscopy)، الذي يتحرى وجود تآثرات بين الدواء والبولمرات، وكذلك يمكن استخدام الماسح الحراري التفاضلي (DSC) والذي يتحرى إنتالبي الانصهار وحالات التحوّل الزجاجي (Tg)، بالإضافة لتحديد الأشكال البلورية وعديمة الشكل، وقابلية إعادة التبلور، والتآثرات الموجودة بين دواء: دواء ودواء: بلمر.

أما المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) يساعد على تحديد شكل الأجزاء وأبعادها، بينما انعراج الأشعة السينية (X-Ray) فيساعد في تحديد الأطوار البلورية للمواد [8].

يهدف هذا البحث إلى تحضير مُبعثرات صلبة من الأبيكسابان باستخدام طريقة الصهر (Fusion method)، حيث يعتمد مبدؤها الأساسي على تسخين المزيج الفيزيائي للدواء والحامل إلى درجة حرارة أعلى من درجة انصهار الحامل بقليل ومن ثم تبريد المزيج السابق ليتصلّب بسرعة باستخدام حمام ثلجي مع التحريك، وأخيراً يتم طحن الكتلة الصلبة ونخلها [7].

تم تحضير مُبعثرات مع السواغات التالية: أحادي شمعات الغليسيرول وحمض الشمع، والبولوكسامير 188 و407، ومن ثم مقارنة مُرسّمتات الدويان للأبيكسابان النقي والمُبعثرات الصلبة المُحضّرة، ودراسة التآثرات بين الدواء والحوامل المستخدمة وإجراء توصيف للمُبعثرات الناتجة باستخدام تقنيتي (FTIR) و(DSC).

المواد والطرائق Materials and Methods

المواد Materials:

- الأبيكسابان (Apixaban) من (Hubei Derun (Kyushu, China)
- أحادي شمعات الغليسيرول Glycerol Monostearate ([GMS]) من (Kevin, India)
- حمض الشمع (Stearic Acid [SA]) من (Kevin, India)
- بولوكسامير 188 (Poloxamer 188 [PXM188]) من (Sigma-Aldrich, Germany)

وأخيراً طُحن الناتج في الهاون وتمّ تمريره على منخل بأبعاد 355 مايكرومتر، وحُفظ في المُجفّف بدرجة حرارة الغرفة (25 °C) لإجراء الفحوصات المطلوبة. يوضح الجدول (1) المُبعثرات الصلبة المُحضرة.

الحامل على الحمام المائي مع التحريك حتى تمام التّجانس، ومن ثمّ تمّ تبريد المزيج السابق على حمام ثلجي مع الاستمرار بالتّحريك حتى تمام تصلّب المزيج، وبعدها تمّ حفظ المزيج في المُجفّف (Desiccator) مدة 24 ساعة للتخلّص من الرطوبة،

الجدول (1) المُبعثرات الصلبة المُحضرة

Solid dispersion	APX (mg)	GMS (mg)	SA (mg)	PXM 188 (mg)	PXM 407 (mg)	Weight ratio
S1	25	2500	-	-	-	1:100
S2	25	-	2500	-	-	1:100
S3	25	-	-	1250	1250	1:50:50

الصلبة الناتجة / المحتوى النظري للدواء في المبعثرات الصلبة)
 $\times 100$.

خامساً: دراسة مُعدّل ذوبان الدوّاء في الزجاج *in vitro* :drug dissolution rate

تمّ دراسة مُعدّلات تحرّر الأبيكسابان من الدوّاء النقي والمُبعثرات الصلبة الناتجة بوزن كمية من المُبعثر الصلب تعادل 2.5 ملغ أبيكسابان في وسط وقاء فوسفاتي ذو pH= 6.8 مع 10% إيثانول حجمه 200 مل باستخدام جهاز فحص الذوبان 1 (السلة الدوّارة)، وبسرعة دوران 50 دورة / الدقيقة، بدرجة حرارة 32 ± 0.5 ° مئوية، وسُحبت عينات بحجم 5 مل عند الأزمنة (0.25، 0.33، 0.5، 0.75، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 24) ساعة، وتمّ تعويض الحجم المسحوب بـ 5 مل وقاء فوسفاتي ذو pH= 6.8 مع 10% إيثانول، ثمّ قيست الامتصاصات باستخدام مقياس الطيف الضوئي عند 278 نانومتر مقابل الوقاء الفوسفاتي مع 10% إيثانول كمنصاع.

سادساً: تحليل العينات باستخدام مطياف الأشعة تحت الحمراء :(FTIR)

تمّ المسح بالأشعة تحت الحمراء لكل من الأبيكسابان، GMS، SA، PXM 188، PXM 407، والمزائج الفيزيائية للأبيكسابان مع كل سواغ بنسبة (1:1)، وللمبعثرات الصلبة المُحضرة.

ثالثاً: حساب المردود %Production yield PY [10]:

تمّ حساب المردود لكل مُبعثر من المُبعثرات الصلبة المُحضرة عن طريق الحساب الدقيق للوزن البدئي للمواد الأولية والوزن النهائي للمُبعثرات الصلبة الناتجة وتطبيق المعادلة: المردود %PY = (الوزن العملي للمُبعثرات الصلبة / الوزن النظري للدواء والحامل) $\times 100$.

رابعاً: حساب محتوى الدوّاء %Drug content DC [11]:

تمّ وزن كمية من المُبعثر الصلب تعادل ل (mg1) دواء وحلّها في بالون مُعايير سعة 10 مل باستخدام الميثانول في الصيغ S1 وS2، ووقاء فوسفاتي ذو pH=6.8 في الصيغة S3، وبعدها تمّ وضع المحاليل السابقة على حمام الأمواج فوق الصوتية مدّة 10 دقائق حتّى تمام الانحلال، ثمّ أخذ 1 مل من المحلول السابق وتمّ تمديده في بالون مُعايير سعة 10 مل بواسطة الميثانول في الصيغ S1 وS2، والوقاء الفوسفاتي في الصيغة S3 حتّى خط العيار، وتمّ تحليل المحلول الناتج بعد ترشيحه بواسطة مرشحة ميكروية (0.45 ميكرون) باستخدام مقياس الطيف الضوئي عند طول موجة امتصاص أعظمي 278 نانومتر مقابل الميثانول كمنصاع في الصيغ S1 وS2، والوقاء الفوسفاتي كمنصاع في الصيغة S3، بعد تحري إمكانية تداخل السواغ في المعايرة عند طول الموجة السابق. بعد ذلك تمّ حساب محتوى الدوّاء: محتوى الدوّاء %DC = (المحتوى الفعلي للدواء في المُبعثرات

أما محتوى الدواء كان أعلى قيمة له أيضاً في المُبعثر S1 حيث بلغ 99.5%، وأقل قيمة له في المُبعثر S3 إذ بلغت 91.6%. ويوضّح الجدول (2) قيم المردود ومحتوى الدواء للمُبعثرات الصلبة المُحضّرة.

الجدول (2): نتائج قيم المردود ومحتوى الدواء للمُبعثرات الصلبة المُحضّرة

رمز المُبعثر الصلب	PY%±S.D	DC%±S.D
S1	99.1±0.59	99.5±0.82
S2	93.3±1.34	97.7±1.9
S3	89.2±0.62	91.6±2

نتائج دراسة مُعدّل ذوبان الدواء في الزجاج:

يُبين الشكل (3) النسب المئوية المُتحرّرة للأبيكسابان من الدواء النقي والمُبعثرات الصلبة المُحضّرة بطريقة الصّهر وهي: S1 (APX: GMS)، S2 (APX:SA) و S3 (APX: PXM188:PXM407)، حيث أظهرت جميع الصيغ المُحضّرة معدّلات تحرّر أسرع من الدواء النقي.

في الصيغة S1 قد أدّى المُبعثر إلى زيادة مُعدّل التّحرر عند النقاط الزمنية (0.25, 0.33, 0.5, 0.75, 1, 2) h وبفارق يُعتد به إحصائياً ($P<0.05$)، وبعد ذلك لم يُلاحظ فارق بالمقارنة مع الدواء النقي، إذ أنّ وجود GMS وطريقة التحضير تؤدّيان إلى زيادة تبلُّ وتحرّر الدواء عند النقاط الزمنية الأولى [12].

أما في المُبعثر S2 إنّ وجود ال SA قد أدّى إلى زيادة معدّلات التّحرر عند النقاط الزمنية (0.25, 0.33, 0.4, 0.5) h، وبفارق يُعتد بها إحصائياً ($P<0.05$)، وكانت نهاية التحرّر بعد 5 ساعات، إذ أنّ استخدام مثل هذه الحوامل لإنشاء مطرس يحوي مجموعات محبّة للماء وأخرى كارهة للماء يؤدّي إلى زيادة تحرر الدواء، حيث تمّ انحلال الدواء من مصهور حمض الشمع وعدّل الحالة البلّورية للدواء إلى عديم الشكل البلّوري [13].

سابعاً: تحليل العينات باستخدام جهاز المسح الحراري التفاضلي (DSC):

أجري فحص ال DSC على الأبيكسابان والمُبعثرات الصلبة المُحضّرة، حيث تمّ وضع حوالي 5 ملغ من كل عينة موزونة بدقة ضمن بوتقة ألمنيوم مُحكمة الإغلاق، وعُرّضت العينات إلى درجات حرارة بين 25-°450 مئويّة، بمعدّل 10 درجة / الدقيقة في جو غاز من الأروت بمعدّل 100 مل/دقيقة.

ثامناً: الدراسة الإحصائية:

تمّ اعتماد اختبار (One-way Anova) للنسب المئوية المتحررة من الأبيكسابان النقي والصيغ المُحضّرة، باستخدام Microsoft Excel 2016، واعتُبرت الفروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($P<0.05$).

النتائج والمناقشة Results and Discussion

نتائج مُعايرة المادّة الدوائية الفعّالة:

تمّ دراسة خطية طريقة التحليل المتّبعة كما في الشكل (2) الذي يُظهر المتوسط الحسابي لثلاث مكررات لكل قياس، حيث أظهرت المادّة الدوائية الأبيكسابان خطية في المجال (5-25 µg/mL) ومعادلة الخط المستقيم $y=0.0319x-0.0144$ مع قيمة مُعامل الارتباط $R^2=0.9991$.

الشكل (2): السلسلة العيارية للأبيكسابان في وسط يحوي

وقاء فوسفاتي ذو pH=6.8 مع 10% ايثانول

نتائج المردود Production yield PY % ومحتوى الدواء Drug content DC %:

بلغ المردود أعلى قيمة له في المُبعثر S1 وكان 99.1%، وأقل قيمة كانت عائدة للمُبعثر S3 حيث بلغت 89.2%.

من PXM188 و PXM407 الأكثر حباً للماء فأدى ذلك لتحرر الدواء خلال أقل من نصف ساعة [14].

تحليل العينات باستخدام مطياف الأشعة تحت الحمراء (FTIR):

يُبدى الشكل (4) مخطط (FTIR) للأبيكسابان، حيث يُظهر قمم عند: 3483 cm^{-1} تمثل اهتزاز المجموعة الأминية الأولية المتناظرة والغير متناظرة، 2974 cm^{-1} تعود إلى امتطاط المجموعة C-H ل CH_3 ، 2909 cm^{-1} تمثل امتطاط المجموعة C-H، 1679 cm^{-1} تمثل اهتزاز مجموعة كربونيل أميد N-C=O ، 1594 cm^{-1} تمثل انحناء C-H، 1504 cm^{-1} تمثل امتطاط C=C في حلقة البنزين، 1294 cm^{-1} تمثل امتطاط مجموعة الإيثر C-O، 1144 cm^{-1} تمثل امتطاط C-O/C-N [15,16].

الشكل (3): النسب المئوية المتحررة للأبيكسابان من الدواء النقي والمبعرثات الصلبة S1 و S2 و S3.

أما الصيغة S3 فقد أظهرت أسرع معدلات تحرر وبفارق يُعتد به إحصائياً ($P < 0.05$) عند الأزمنة الثلاث الأولى (0.25, 0.33, 0.5) h، حيث كانت النسب المئوية المتحررة بعد مرور 30 دقيقة $95.6 \pm 0.54\%$ ، قد يكون ذلك عائد لاستخدام مزيج

الشكل (4): مخطط FTIR للأبيكسابان النقي

يُبدى الشكل (5) مخطط (FTIR) للبولوكسامير 188، إذ يُظهر قمم عند: 2882 cm^{-1} تمثل امتطاط المجموعة C-H الأليفاتية، 1341 cm^{-1} تمثل انحناء المجموعة O-H، 1098 cm^{-1} تمثل امتطاط المجموعة C-O [16].

الشكل (5): مخطط FTIR لبلمر Poloxamer 188

يُبدى الشكل (6) مخطط (FTIR) للبولوكسامير 407، حيث يُبدى قم عند: 2880 cm^{-1} تمثل امتطاط المجموعة C-H الأليفاتية، 1341 cm^{-1} تمثل انحناء المجموعة O-H، 1100 cm^{-1} تمثل امتطاط المجموعة C-O [16].

الشكل (6): مخطط FTIR لبلمر Poloxamer 407

يُوضّح الشكل (7) والشكل (8) والشكل (9) مخططات (FTIR) للمزائج الفيزيائية لكل من APX: SA و APX: GMS و APX: PXM407 بنسبة 1:1 على الترتيب، إذ يُلاحظ انزياح طفيف في قم المجموعة N-H، ويُلاحظ انزياح طفيف في قم مجموعات الكربونيل، مما قد يُشير إلى وجود تأثير طفيف، قد يكون ناتجاً عن تشكيل روابط هيدروجينية بين المركبين.

الشكل (7): مخطط FTIR للمزيج الفيزيائي (APX: GMS) بنسبة 1:1

الشكل (8): مخطط FTIR للمزيج الفيزيائي (APX: SA) بنسبة 1:1

الشكل (9): مخطط FTIR للمزيج الفيزيائي (APX: PXM407) بنسبة 1:1

يُوضّح الشكل (10) مخطط (FTIR) للمزيج الفيزيائي APX + PXM 188 بنسبة (1:1)، إذ لم يُلاحظ انزياح في القمم المميزة للمركبين، مما قد يُشير إلى عدم وجود تأثير بين المركبين.

الشكل (10): مخطط FTIR للمزيج الفيزيائي (APX: PXM188) بنسبة 1:1

يُوضَّح الشكل (11) مخطط (FTIR) للمُبَعَثَر S3 (APX: PXM 188: PXM 407) (1:50:50)، حيث يُلاحظ أنَّ طيف المُبعَثَر S3 مشابه لطيف البولوكسامير (188,407)، مع اختفاء في أغلب القمم المميزة للأبيكسابان، وهذا قد يُشير إلى اندماج المادَّة الدوائية الفعَّالة ضمن مطرس البلمر، كذلك كان هناك انزياحات طفيفة في قمم السواغ مما قد يُشير إلى قلة التآثرات بينهما وبين الدَّواء.

الشَّكْل (11): مخطَّط FTIR للمُبَعَثَر S3

تحليل العينات باستخدام جهاز المسح الحراري التفاضلي (DSC):

يُبيِّن الشَّكْل (12) منحنى المسح الحراري التفاضلي للأبيكسابان النقي، حيث يُلاحظ وجود قمة ماصَّة للحرارة عند الدرجة 240°C تُشير إلى درجة انصهار الأبيكسابان، وهي قمة حادة مما يدل على طبيعة الأبيكسابان البلورية ونقاوته، وهناك قمة عريضة ماصَّة للحرارة عند الدرجة 401°C ، قد تُشير إلى تفكك المجموعات الأمينية وتخرَّب الأبيكسابان [16].

الشَّكْل (12): مخطَّط المسح الحراري التفاضلي DSC للأبيكسابان النقي

يُبيِّن الشَّكْل (13) منحنى المسح الحراري التفاضلي للأبيكسابان، وصيغة المُبعَثَر S3، حيث أنَّ القمة الحادة الماصَّة للحرارة Endothermic عند الدرجة 240°C في منحنى للأبيكسابان النقي قد اختفت في المُبعَثَر S3، وظهرت قمة حادة ماصَّة للحرارة عند الدرجة 56°C تُشير إلى انصهار البولوكسامير 188 والبولوكسامير 407، مما قد يُشير إلى تحول الدَّواء إلى الحالة عديمة الشَّكْل البلُّوري، بالإضافة إلى اندماج المادَّة الدوائية الفعَّالة ضمن مطرس البلمر، كذلك يُلاحظ عدم ظهور قمم جديدة. وبذلك يُلاحظ أنَّ هناك تآثرات فيزيائية بين الدَّواء والحوامل لكنَّها محدودة كونها ذات طبيعة كارهة للماء، أو من قوى فاندرفالس، أو ناتجة عن تشكُّل روابط هيدروجينية.

الشكل (13): مخطط المسح الحراري التفاضلي DSC للأبيكسابان والمُبعثر الصّلب S3

أحادي شمعات الجليسيرول	GMS	Glycerol Monostearate
حمض الشمع	SA	Stearic Acid
بولوكسامير 188	PXM 188	Poloxamer 188
بولوكسامير 407	PXM 407	Poloxamer 407
تحويل فورييه في طيف الأشعة تحت الحمراء	FTIR	Fourier transform infrared spectroscopy
الماسح الحراري التفاضلي	DSC	Differential scanning spectroscopy
التحول الزجاجي	Tg	Glass Transition
المجهر الإلكتروني الماسح	SEM	Scanning electron microscope
المردود	PY	Production yield
محتوى الدواء	DC	Drug content

الموافقة الأخلاقية والموافقة على المشاركة
Ethics approval and consent to participate

غير قابلة للتطبيق.

تضارب المصالح Conflict of interests

يُقرّ المؤلفون بعدم وجود مصالح مُتضاربة.

الاستنتاجات Conclusions

اهتمّ البحث بتعديل معدّل ذوبان الأبيكسابان الضعيف الانحلال في الماء، وذلك بتحضيره على شكل مُبعثرات صلبة باستخدام طريقة الصّهر (Fusion Method)، بهدف تحسين توافره الحيوي، ويمكن تلخيص نتائج البحث كما يلي:

1. تحسّن معدّل ذوبان الأبيكسابان عن طريق المُبعثرات الصلبة المُحضّرة بطريقة الصّهر مقارنةً بالدواء النقي.
2. أبدى المُبعثر الصّلب S3 (APX: PXM188: PXM407) (1:50:50) أعلى مُعدّلات تحرّر مُقارنةً بجميع المُبعثرات الصلبة المُحضّرة، وبلغت النسبة المئوية المُتحرّرة من الأبيكسابان بعد مرور نصف ساعة (95.5%).
3. لم تُبدِ نتائج ال FTIR وجود تآثرات ملحوظة بين الدّواء والسّواغات المستخدمة.
4. أظهرت نتائج ال DSC للمُبعثر الصّلب S3، الذي أعطى أعلى معدّل ذوبان، اختفاء في قَمّة انصهار الأبيكسابان، ممّا قد يُشير إلى تحوّل من الحالة البلّورية إلى عديمة الشكل البلّوري.

قائمة الاختصارات List of abbreviations

المقابل باللغة الإنكليزية	الاختصار	المقابل باللغة العربية
Venus Thrombo Embolism	VTE	الانصمام الخثاري الوريدي
Apixaban	APX	أبيكسابان

- Dispersions: Past, Present, and Future. Mutalik S, editor. *Advances in Pharmacological and Pharmaceutical Sciences*. 2022 Oct 22; 2022:1–17.
7. Tran P, Pyo YC, Kim DH, Lee SE, Kim JK, Park JS. Overview of the Manufacturing Methods of Solid Dispersion Technology for Improving the Solubility of Poorly Water-Soluble Drugs and Application to Anticancer Drugs. *Pharmaceutics*. 2019 Mar 19;11(3):132.
 8. Liu X, Feng X, Williams RO, Zhang F. Characterization of amorphous solid dispersions. *Journal of Pharmaceutical Investigation*. 2017 Oct 27;48(1):19–41.
 9. Anusha K, Sowjanya G, Ganapaty S. Development and validation of uv spectrophotometric methods for apixaban in tablets. *European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences*. 2018 Apr 1;5(4):929–33.
 10. Yi EJ, Kim JY, Rhee YS, Kim SH, Lee HJ, Park CW, et al. Preparation of sildenafil citrate microcapsules and in vitro/in vivo evaluation of taste masking efficiency. *International Journal of Pharmaceutics*. 2014 May;466(1-2):286–95.
 11. Huang X, Li T, Li S. Encapsulation of vitexin-rhamnoside based on zein/pectin nanoparticles improved its stability and bioavailability. *Current Research in Food Science*. 2023; 6:100419.
 12. Xia D, Cui F, Gan Y, Mu H, Yang M. Design of Lipid Matrix Particles for Fenofibrate: Effect of Polymorphism of Glycerol Monostearate on Drug Incorporation and Release. *Journal of Pharmaceutical Sciences*. 2014 Feb 1;103(2):697–705.
 13. Agubata CO, Ogbonna EC, Onyechi JO, Ugwu CE, Obasi J, Akudu AU, et al. Preparation and evaluation of ciprofloxacin solid dispersion tablets developed from stearic acid, Polyethylene Glycol 4000 and Soluplus. *Journal of Drug Delivery and Therapeutics*. 2023 Apr 15;13(4):71–8.
 14. Nemanja Kolašinac, Bikiaris DN, Homsek I, Biljana Grujić, Zorica Đurić, Ibrić S. Solubility enhancement of desloratadine by solid dispersion in poloxamers. 2012 Oct 15;436(1-2):161–70.
 15. Lee J, Lee JJ, Lee S, Dinh L, Oh H, Abuzar SM, et al. Preparation of Apixaban Solid

Funding التمويل

مُول هذا البحث من قبل جامعة دمشق.

Author's contributions مساهمات المؤلفين

تولت المؤلفة (ماري جريس الصعوب) جميع الأنشطة المتعلقة بالبحث من تصميم الدراسة، جمع البيانات، التحليل، كتابة المقال.

كان المشرف (الدكتور محمد عبد الرؤوف عثمان) مسؤولاً عن تقديم الإرشادات الأكاديمية، وضمان جودة المحتوى من خلال مراجعة المسودة النهائية.

Acknowledgements الشكر والتقدير

يتوجّه المؤلفون بفائق الشكر لكل من: مخابر كلية الصيدلة في جامعة دمشق، هيئة الطاقة الذرية (دمشق)، مديرية مخابر الرقابة والبحوث الدوائية (دمشق)، وذلك لمساعدتهم في إنجاز الاختبارات المتعلقة بالبحث.

References المراجع

1. Rogers HJ, Nakashima MO, Kottke-Marchant K. Hemostasis and Thrombosis. *Hematopathology*. 2018;57-105.e4.
2. Durmaz Edeer A, Comez S, Turhan Damar H, Savci A. Prevalence and risk factors of venous thromboembolism in postoperative patients: A retrospective study. *Pakistan Journal of Medical Sciences*. 2018 Oct 25;34(6).
3. Abdulbaqi MR, Rajab NA. Apixaban Ultrafine O/W Nano Emulsion Transdermal Drug Delivery System: Formulation, In Vitro and Ex Vivo Characterization -. *Sys Rev Pharm*. 2020 Jan 1;11(2):82–94.
4. PubChem. Apixaban. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. 2024. Available from: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Apixaban>
5. Vasconcelos T, Sarmento B, Costa P. Solid dispersions as strategy to improve oral bioavailability of poor water soluble drugs. *Drug Discovery Today [Internet]*. 2007 Dec 1;12(23):1068–75.
6. Malkawi R, Malkawi WI, Al-Mahmoud Y, Tawalbeh J. Current Trends on Solid

-
- Dispersion for the Enhancement of Apixaban Solubility and Permeability. *Pharmaceutics*. 2023 Mar 10;15(3):907.
16. Ramadan SE, El-Gizawy SA, Osman MA, Arafa MF. Application of Design of Experiment in the Optimization of Apixaban-Loaded Solid Lipid Nanoparticles: In Vitro and In Vivo Evaluation. *AAPS PharmSciTech*. 2023 Aug 8;24(6).